

BOSHQARUV MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA HARBIY XIZMATCHILARNING ICHKI IMKONIYATLARI

Yo'ldosh Turkmanov Karimovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar akademiyasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshqaruv madaniyatini takomillashtirishda harbiy xizmatchilarni ichki imkoniyatlariga bag'ishlangan bo'lib, maqolada harbiy xizmatchilarda boshqaruv madaniyati va harbiy jamoani boshqarishda demokratik boshqaruv tamoyillari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, madaniyat, harbiy, takomillashtirish, imkoniyat, demokratik, tamoyil, erkinlik.

Аннотация: Данная статья посвящена внутренним возможностям военнослужащих в совершенствовании культуры управления, в статье исследуются культура управления военнослужащими и принципы демократического управления в управлении военным коллективом.

Ключевые слова: управление, культура, военные, улучшение, возможности, демократия, принцип, свобода.

Abstract: This article is devoted to the internal capabilities of military personnel in improving the management culture, the article examines the management culture of military personnel and the principles of democratic governance in the management of a military team.

Keywords: governance, culture, military, improvement, opportunities, democracy, principle, freedom.

Jahon taraqqiyotining hozirgi bosqichida globallashtirish, integratsiyalashuv jarayonlarining jadallashuvi ma'naviy-madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy munosabatlarga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayni paytda ko'pgina davlatlarda inson hayoti, uning huquq va erkinliklari demokratik qadriyatlar sifatida qaralib, davlat, siyosiy institutlar, xususan, harbiy xizmatchilarni samarali faoliyatining asosiy ko'rsatkichi mezonini ana shu qadriyatlarga qanchalik muvofiqligi bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan jamiyatning barcha boshqaruv bo'g'inlarida, xususan harbiy xizmatchilarning huquqiy madaniyatini oshirish dolzarb masala bo'lib, uning ilmiy-falsafiy konsepsiyalarini yaratish amaliy ahamiyatga egadir. [1]

Fanda boshqaruv tushunchasi tizimning o'z hayot faoliyatini ta'minlash jarayoni sifatida tushuniladi. Bunday tizimlar qatoriga biologik, texnik, ijtimoiy tuzilmalar kiradi.

Boshqaruv tuzilma sifatida: boshqaruvchi va boshqariluvchi bo'laklarga ajratiladi. Boshqaruv o'z tasarrufidagi boshqariluvchi bo'lakka muntazam, rejali va maqsadga yo'nalgan tarzdagi ta'sir kuchiga ega. Bunday o'zaro faoliyat tizimning ishchanlik qobiliyatini ta'minlaydi. Boshqaruvdagi tadqiqotlar, kibernetika fani yuzaga kelishi tufayli jadal sur'atlar bilan rivojlanib, murakkab tuzilmani boshqarishning ilmiy asoslangan tavsiyalari amaliyotga tatbiq etila boshlandi. Boshqaruv bilimlari ko'p jihatdan davr ehtiyojini aks ettiruvchi asosiy manba bo'lib hisoblanadi. Boshqaruv jarayoni, bir tomondan, tuzilmaning yaxlitligini ta'minlasa, ikkinchi tomondan, uni yanada takomillashtirish va rivojlantirish imkonini beradi. Shu o'rinda boshqaruvning ikki asosiy funksiyasi farqlanadi: maqsadga yo'naltiruvchi va tashkiliy funksiyalar. Maqsadga yo'naltiruvchi funksiya tuzilmani yanada mukammallashtirish maqsadiga yo'naltiradi. Tashkiliy funksiya esa tuzilmaning maqsadga erishishdagi ichki tartibi va uning turli qismlari o'rtasidagi o'zaro muvofiqlikni ta'minlaydi. [2]

Boshqaruv madaniyati – boshqaruv sohasida muayyan maqsadga erishish yo'lida insoniy salohiyatni ro'yobga chiqarishga qaratilgan madaniy-ma'rifiy tadbirlar majmui va ularni amalga oshirish jarayoning namoyon bo'lishini anglatuvchi tushuncha. Boshqaruv madaniyati boshqarilayotgan har qanday obyektga nisbatan ishlatiladi. Shuning uchun boshqaruv madaniyatini jamiyatni boshqarishda ham, harbiy bo'linma va muassasalarni boshqarishda ham kuzatishimiz mumkin.

O'z mohiyatiga ko'ra, boshqaruv madaniyati harbiy bo'linma faoliyatida ishtirok etuvchi barcha bo'limlar faoliyatini o'zaro muvofiqlashtirish va harbiy bo'linma miqyosida tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish funksiyasini bajaradi. Boshqaruv madaniyati harbiy xizmatchilar faoliyati, maqsad-muddalari va ularning qadriyatlarini hisobga olgan holda boshqaruvni amalga oshirishdir. Oqilona tarzda tashkil etilgan boshqaruv madaniyati harbiy bo'linmadagi mavjud inson resurslarini jadallashtirish va shu orqali mehnat samaradorligini yanada oshirish imkoniyatini yaratadi. Boshqaruv madaniyatini takomillashtirish orqali muayyan harbiy xizmatchilarning ichki imkoniyatlari – bilimi, tajribasi, ijodiy salohiyati, o'zlarini namoyon etishga intilishi kabi omillarni ro'yobga chiqaradi. Shu ma'noda, boshqaruv madaniyati harbiy bo'linma madaniyati, xulq meyorlari, harbiy xizmatchilar o'rtasida o'zaro muloqotning takomillashuvi, harbiy xizmatga bo'lgan oqilona munosabatning shakllanishiga xizmat qiladi. Jamiyat taraqqiyotining yangi rivojlanish pog'onalariga

ko'tarilib borishi bilan boshqaruv madaniyati ham davr talabiga mos ravishda mukammallashib boradi.

Shu jihatdan harbiy bo'linma va muassasadagi boshqaruv madaniyati davlat boshqaruvida amal qilayotgan madaniyatning asosiy jihatlarini o'zida aks ettiradi. Boshqaruv madaniyatining asosiy tamoyillarini ishlab chiqishda mazkur jamiyat madaniyatini belgilovchi asosiy omillar, ayniqsa, milliy xususiyatlarni hisobga olish lozim. Bundan tashqari, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy maqsadlarni o'zaro muvofiqlashtirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday zarurat harbiy bo'linma va muassasa rivojlanishining asosiy shartidir. Boshqaruv madaniyati ijtimoiy nazorat shakli sifatida mavjud bilimlarni amaliyotga muttasil tatbiq etib borish jarayoni bo'lib, uzluksiz rivojlanish, mukammallashib borish xususiyatiga ega bo'lishi hamda fanning so'nggi yangilik va kashfiyotlarini aks ettirishi lozim. Boshqaruv madaniyatini amalga oshiruvchilar harbiy qism va muassasa boshliqlardir. Zamonaviy komandir va boshliqlarni tayyorlashda ularning ilmiy va madaniy salohiyatini, boshqaruv madaniyatini yanada yuksaltirish eng dolzarb masaladir.

Boshqaruv madaniyatining uch asosiy turi mavjud: avtoritar, demokratik va liberal. O'zbekiston huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lidan borar ekan, jamiyat boshqaruvida demokratik boshqaruv tamoyillari yetakchi o'ringa chiqmoqda va boshqaruv madaniyati shunga mos tarzda namoyon bo'lmoqda. [4]

Avtoritarizm (lotincha: auctoritas – "hokimiyat") – davlatni idora qilish usuli. Avtoritarizm da siyosiy hokimiyat hukmdor shaxsning yoki yetakchining siyosiy irodasi va qarorlari asosida amalga oshiriladi.

Liberalizm (fransuzcha: libéralisme) – odamlarning o'zini, xatti-harakatlarini, mulkini boshqarishda erkin degan nuqtai nazarga asoslangan falsafiy, iqtisodiy va siyosiy dunyoqarash, nazariya.

Demokratiya – (qadimgi yunoncha: δημοκρατία – "xalq hokimiyati") – barcha insonlar tenglik bilan kollektiv qarorga kelish imkoniga ega siyosiy tuzum. Demokratiyada fuqarolar erkinligi va tengligi qonunlarda mustahkamlangan, xalq hokimiyatchiligining vosita va shakllari amalda o'rnatilgan va yuzaga chiqarilgan bo'ladi. Demokratiya davlat bilan inson munosabatlarini belgilaydi.

Yangi demokratik dunyoviy davlat qurish, jamiyatni ijtimoiy-siyosiy modernizatsiyalash maqsadida davlat o'zining bosh islohotchi vazifasini qo'llab, ijtimoiy hayotning barcha sohalarini bosqichma-bosqich yangilash va modernizatsiyalash, fuqarolik jamiyati imkoniyatini kuchaytirish, shuningdek, davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirishdan iborat bo'lgan islohotlarni huquqiy va tashkiliy ta'minlash mexanizmini takomillashtirishga imkon

yaratadi. Ushbu bosqichda ijtimoiy hayotni modernizatsiyalash jarayonini yangi mazmun bilan boyitish, demokratik islohotlarning ortga qaytmasligi va olgʻa borishini kafolatlovchi davlat va jamiyatni boshqarishning samarali tizimini yaratishga toʻgʻri keladi. Bu sohadagi asosiy vazifalar quyidagilardan iborat: siyosiy hayotning barcha sohalarini erkinlashtirish, har bir kishining tanlov erkinligini kafolatlash, ommaviy axborot vositalarini fuqarolar siyosiy huquq va erkinliklarini roʻyobga chiqarish vositasiga aylantirish, Oʻzbekiston Respublikasining mustahkam va barqaror taraqqiyotida shaxs, jamiyat va davlat manfaatlari muvofiqligini taʼminlash. Shuning uchun “bugungi kunda mamlakatimizda demokratlashtirish jarayonlarini amalga oshirish modernizatsiya qilishning asosiy omili sifatida qaralmoqda, bunda, eng avvalo, jamiyatda ijtimoiy siyosiy muvozanatga erishishga hamda uning asosida respublikaning barqarorligi va xavfsizligini har tomonlama mustahkamlashga intilish mavjud” [5]

Shunday qilib xulosa qilsak harbiy jamoani boshqaruv madaniyati va huquqiy bilimlarini bosqichma-bosqich oshirib borish, ulardagi dunyoqarash va jamiyatda oʻzini tuta bilish qoidalariga amal qilish madaniyatini oshirishga hissa qoʻshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yoʻlimizni qatʼiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga koʻtaramiz. - T. : Oʻzbekiston, NMIU, 2018. 162-163 b.
2. Davlat boshqaruvi samaradorligi yangi mezonlari asosida baholanmoqda // Xalq soʻzi, 2017. 8 iyul.
3. Davlat qurilishi va boshqaruvi // Mualliflar jamoasi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi Akademiyasi. – Toshkent : NMIU, 2007. -138b.
4. Xatamov F. F. Boshqaruv institutlari xodimlarining huquqiy madaniyati. Monografiya. – Toshkent: “Zilol buloq” nashriyoti. 2021, - 160 bet.
5. Musayev F. Demokratik davlat qurishning falsafiy – huquqiy asoslari. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2007. - 192 b.

